

**РЕЗУЛЬТАТИ
ОЦІНЮВАННЯ
РІВНЯ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ**

Вікторія Кручек,
*доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач лабораторії
дистанційного професійного навчання
Інституту професійної освіти НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-8252-6844>*

Київ
2021

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Загальна характеристика дослідження

Виконавці: Оцінювання здійснено лабораторією дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України відповідно до затвердженої «Програми та методики наукового дослідження за темою «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021, 0119U000153), схваленої рішенням вченої ради ІПТО НАПН України (протоком №3 від 25.02.2019 р.). науковий керівник – Кручек Вікторія Аркадіївна

Експериментальні бази: ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»; Бурштинський торговельно-економічний коледж КНТЕУ; ДПТНЗ «Богородчанський професійний будівельний ліцей»; ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва».

Мета: оцінювання рівня розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання у процесі впровадження методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Завдання дослідження:

– визначити трудові функції, загальні та професійні компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, відповідні знання, уміння та навички, предмети та засоби праці;

– розробити професійний стандарт «Майстер виробничого навчання»

– дослідити самооцінку майстрів виробничого навчання щодо важливості професійних функцій та готовності до їх реалізації;

– визначити та теоретично обґрунтувати критерії, рівні та показники розвиненості професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

– розробити діагностичний інструментарій оцінювання рівня розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання;

– експериментально перевірити методичну систему розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Для реалізації цих завдань в експериментальних закладах П(ПТ)О було впроваджено наукові результати, отримані у межах теми дослідження «Методичні основи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

Результати функціонального аналізу професійно-педагогічної діяльності майстра виробничого навчання

В процесі експериментальної роботи: здійснено аналіз науково-педагогічної літератури, методичних джерел та нормативно-правової бази, вивчалась практика роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти за проблематикою дослідження, визначались особливості професійно-педагогічної діяльності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, суть та структуру їхньої професійної компетентності.

З'ясовано, що професійна компетентність майстрів виробничого навчання відображає необхідний рівень практичної та методичної підготовленості, що дає можливість ефективно реалізовувати посадові компетенції, враховувати сучасні освітні технології та сучасні тенденції розвитку виробничої сфери. Для майстра виробничого навчання вона передбачає поєднання технологічних знань з відповідного виробництва, професійних умінь робітника високої кваліфікації у певній галузі, педагогічних знань і вмінь, особистісних якостей. Суттєвим є те, що професійна компетентність являє собою сукупність різних видів компетентностей (компонентів), що відображають різні аспекти та функції професійної діяльності. З цієї причини був проведений функціональний аналіз.

На першому етапі функціонального аналізу проводився збір інформацію щодо:

- трудових функцій, які виконують працівники за вказаними видами професійної діяльності;
- переліку предметів та засобів праці, обладнання, устаткування, продуктів, матеріалів та інструментів праці, що застосовуються в професійній діяльності;
- положень чинних нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, які визначають вимоги до змісту та якості професійної діяльності;
- загальних та професійних компетентностей;
- вимог, які висуваються до знань, умінь, навичок та інших компетентностей працівників;

– вимог до працівників щодо рівня кваліфікації, медичних протипоказань для роботи, досвіду роботи, рівня освіти, наявності сертифікатів щодо присвоєння професійних кваліфікацій, додаткових вимог до виконання трудових функцій тощо.

На другому етапі функціонального аналізу формувалася перелік трудових функцій та трудових дій/операцій, що входять до них, з використанням інформації, отриманої на першому етапі. Трудові дії/операції групувались за подібністю, складністю, взаємозв'язком у трудові функції.

На третьому етапі функціонального аналізу проводилось експертне опитування серед досвідчених працівників щодо оцінювання частоти застосування та важливості кожної трудової функції з метою можливого доповнення цього переліку. Оцінювання проводилося за 9-бальною шкалою (табл. 1).

Таблиця 1

Шкала оцінювання трудових функцій

Частота використання	Важливість трудової функції		
	не дуже важлива	важлива	дуже важлива
Ніколи	0	0	0
Орієнтовно раз на місяць або рідше	1	4	7
Орієнтовно раз на тиждень	2	5	8
Щоденно або майже щоденно	3	6	9

В оцінюванні функцій майстра виробничого навчання взяли участь 230 осіб. Після опитування за кожною трудовою функцією розраховувався середній бал як середнє арифметичне за всіма оцінками експертів.

На четвертому етапі функціонального аналізу формувалася остаточний варіант переліку трудових функцій шляхом їх послідовного розміщення. Трудові функції, оцінені низькими балами (до 5 балів), вважались несуттєвими та не включались остаточного переліку. Трудові функції з середньою оцінкою від 6,00 до 9,00 балів були включені до переліку як суттєві. Найбільш затребуваними виявились функції здійснення освітнього процесу, професійного розвитку; планування освітнього процесу, супроводу планування кар'єри здобувачів освіти та зв'язку з ринком праці, здійснення методичної роботи (рис.1).

Важливість трудових функцій майстра виробничого навчання (середні значення)

Рис. 1. Результати оцінювання важливості трудових функцій

Після цього для кожної трудової функції формувався перелік предметів і засобів праці, необхідних для виконання трудових функцій.

Трудові функції майстра виробничого навчання закладу професійної (професійно-технічної) освіти зображено на рис.2.

Рис. 2. Трудові функції майстра виробничого навчання

Реалізація кожної з названих функцій забезпечується сукупністю компетентностей - загальних та професійних. Загальні компетентності майстра виробничого навчання представлені на рис.3.

Рис. 3. Загальні компетентності майстра виробничого навчання

На п'ятому етапі функціонального аналізу визначались професійні компетентності, знання, уміння та навички за кожною компетентністю, необхідні для виконання відповідної трудової функції. Сформований перелік компетентностей, разом з переліком предметів і засобів праці, необхідних для виконання трудових функцій, надавався для проведення експертного оцінювання. Перелік професійних компетентностей представлено на рис. 4-8.

Рис. 4. Професійні компетентності, що відповідають функції "Планування та організація освітнього процесу"

Рис. 5. Професійні компетентності, що відповідають функції "Здійснення освітнього процесу"

Рис. 6. професійні компетентності, що відповідають функції "Здійснення методичної роботи"

Рис.7. Професійні компетентності, що відповідають функції "професійний розвиток"

Рис. 8. Професійні компетентності, що відповідають функції "супровід планування кар'єри здобувачів освіти та зв'язок з ринком праці"

Після узагальнення результатів експертного опитування був сформований перелік знань, умінь та навичок за певною компетентністю, необхідних для виконання відповідної трудової функції.

Також в ході експериментальної роботи було організоване опитування майстрів виробничого навчання з метою з'ясування їх вмотивованості до професійного вдосконалення, стану та форм організації підвищення їх кваліфікації, обґрунтування перспективних напрямів роботи з розвитку професійної компетентності. В опитуванні взяли участь 1888 респондентів з 21 області України. За результатами опитування, 60,4% учасників вказали, що відчують потребу у розвитку професійної компетентності. Розподіл інших відповідей має такий вигляд: 25,4% - радше, так; 4,1 – радше, ні; 5,8% - ні, не відчую, 4,3% не визначились з відповіддю (рис 9).

Рис. 9. Розподіл респондентів за відповідями на питання "Чи відчуваєте Ви потребу у розвитку професійної компетентності?"

97,9% опитаних фахівців вказали, що протягом останніх п'ять років були залучені до заходів з підвищення кваліфікації. Задоволені результатами участі в цих заходах 76,8% (рис.10).

Рис. 10. Розподіл респондентів за відповідями на питання "Чи задоволені Ви рівнем участі в заходах з підвищення кваліфікації?"

Високий рівень знань з педагогіки та методики викладання відзначили у себе 36,8% фахівців (61,3% вказали на середній рівень знань, 1,9% вважають цей рівень низьким). Відповіді щодо сформованості педагогічних умінь розподілились таким чином: високий рівень – 38,7%, середній рівень – 59,1%, низький рівень – 2,2%. Дещо вищими виявились загальні оцінки рівня фахової підготовленості. Частка респондентів, які за результатами самооцінювання володіють високим рівнем фахових знань, склала 69,3%, середнім рівнем – 29,7% і низьким рівнем – 1,0%. 65% учасників оцінили сформованість фахових умінь на високому рівні, 34% вважають, що їм притаманний середній рівень, а 0,9% оцінили сформованість згаданих умінь на низькому рівні (рис.11)

Рис. 11. Результати самооцінювання сформованості професійних знань та умінь майстрів виробничого навчання

Самооцінюванню також підлягали загальні та професійні компетентності майстра виробничого навчання. Серед загальних компетентностей за оцінками майстрів виробничого навчання найбільш сформованими виявились: здатність працювати в команді, здатність до самовдосконалення упродовж життя та здатність ефективно розподіляти робочий час. Найменші оцінки сформованості отримали: здатність виявляти лідерські якості, здатність діяти в

нестандартних ситуаціях і здатність до академічної та професійної мобільності. Серед сформованих на високому рівні професійних компетентностей були названі: здатність експлуатувати виробниче устаткування; здатність здійснювати комунікативну діяльність, налагоджувати контакт у спілкуванні з учнями /слухачами, батьками (особами, які їх замінюють), колегами; здатність проводити профорієнтаційну роботу. Низьким рівнем сформованості характеризуються такі компетентності, як здатність використовувати цифрові технології для розв'язання методичних завдань; здатність до інноваційної діяльності, апробації та поширення її результатів; здатність проектувати індивідуальні освітні траєкторії здобувачів освіти.

Найпоширенішими формами розвитку професійної компетентності в практиці закладів професійно (професійно-технічної) освіти є стажування, підвищення кваліфікації на курсах, самоосвіта, взаємовідвідування навчальних занять, участь в конференціях, семінарах, майстер-класах, круглих столах, виставках, проведення відкритих занять, майстер-класів, вивчення професійної літератури, участь в конкурсах з професійної та педагогічної майстерності. Залучені до дистанційного навчання лише 30% респондентів (рис.12). При цьому найбільш перспективними технологіями розвитку професійної компетентності майстри виробничого навчання вважають технології дистанційного навчання та тренінгові технології, а формами – самоосвіту та курси підвищення кваліфікації.

Рис. 12. Поширеність форм розвитку професійної компетентності (за результатами опитування)

Найвпливовішими чинниками, що стимулюють розвиток професійної компетентності майстри виробничого навчання назвали: зміни в галузі виробництва, зміни в освітній галузі (рис.13).

Рис. 13. Результати оцінювання чинників, що стимулюють розвиток професійної компетентності

Аналіз результатів опитування працівників ЗП(ПТ)О засвідчує достатній рівень їхньої мотивації до професійного розвитку. Зокрема, із 36 респондентів достатньо мотивованими до професійного розвитку є 56% осіб, решта – 29% та 15% характеризуються, відповідно, високим і середнім рівнями мотивації до професійного розвитку.

За результатами опитування 1056 педагогів з 11 областей України щодо самооцінювання готовності до реалізації функції «професійний розвиток», що передбачає систематичний розвиток професійної компетентності, 48% опитаних вважають, що мають високий рівень готовності до професійного розвитку; 47% вказали на достатній рівень, 5% та 0% – на середній та низький рівні відповідно.

Експериментальна перевірка результативності методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Дослідно-експериментальна перевірка результативності методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснювалася за допомогою педагогічного експерименту, організованого таким чином, щоб можна було спостерігати педагогічні явища в контрольованих експериментальних умовах. Для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних застосовувались математичні та статистичні методи, порівняльний аналіз показників

розвиненості професійної компетентності до і після впровадження методичної системи. До послідовного педагогічного експерименту було залучено 44 майстра виробничого навчання.

Для проведення експериментальної роботи були виокремлені такі *критерії оцінювання* розвиненості професійної компетентності майстрів виробничого навчання: ціннісно-мотиваційний (потреби, мотиви, професійна самооцінка, саморефлексія, ціннісні професійні інтереси), когнітивний (володіння психолого-педагогічними, методичними та професійними знаннями), діяльнісний (уміння й досвід вирішення професійно-педагогічних завдань з виробничого навчання), рефлексивний (професійна самооцінка, саморефлексія, професійна «Я-концепція»).

Ціннісно-мотиваційний критерій характеризується ціннісним ставленням майстрів виробничого навчання до педагогічної діяльності, що відбивається на цілях і засобах їхньої професійної діяльності та її успішності; складається з таких *показників*: прояву інтересу майстрів виробничого навчання до розвитку професійної компетентності, спрямованої на результат власної професійної діяльності; самоусвідомлення в умовах безпосередньої професійної діяльності, потреба у саморозвитку, самовдосконаленні, в реалізації особистісного потенціалу; ціннісне відношення до професії.

Когнітивний критерій охоплює сукупність спеціальних знань майстрів виробничого навчання, що пов'язані з їх педагогічною, методичною та професійною діяльністю; характеризується такими *показниками*, як: сукупність психологічних і педагогічних знань, які забезпечують виконання педагогічних функцій майстром виробничого навчання, що пов'язані з професійним навчанням і вихованням учнів; методичні знання, які представлені загальнометодичними та предметно-методичними знаннями.

Діяльнісний критерій характеризує практичну здатність майстрів виробничого навчання успішно реалізовувати посадові компетенції у процесі їх професійної діяльності, відображає вміння й досвід професійної діяльності майстрів виробничого навчання і містить такі *показники*: здатність здійснювати освітню діяльність (реалізація навчально-виробничого процесу, формування мотивації до учіння, організація навчально-професійної діяльності учнів, вибір оптимальних засобів педагогічного впливу і взаємодії самовиховання й самоуправління; аналіз виробничої ситуації, планування технологічного процесу, використання сучасних технічних засобів виробництва); уміння складати навчально-методичну документацію, працювати з нею, організувати науково-методичну роботу; уміння

застосовувати сучасні педагогічні та виробничі технології на практиці, вирішувати типові і нетипові завдання, які виникають у процесі реалізації своїх компетенцій як фахівця з відповідної професії.

Рефлексивний критерій характеризується активністю майстрів виробничого навчання, усвідомленням власних дій, особистісних і професійно важливих якостей, рівнем професійного розвитку та самовизначення і виражається через такі показники, як: професійна самооцінка, саморефлексія та професійна «Я-концепція».

Визначено *рівні розвиненості професійної компетентності майстрів виробничого навчання*:

– *високий* (характеризується глибоким володінням майстрами виробничого навчання змістом професійної діяльності, постійним прагненням досягати позитивних результатів; ґрунтовними знаннями з педагогіки та психології, методики організації навчально-виробничого процесу, досконаліми знаннями нормативних та навчально-методичних документів, вільною орієнтацією у змісті стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій на компетентнісній основі, знаннями вимог нормативних документів і регіонального ринку праці);

– *середній* (мають певний інтерес та мотивацію до професійної діяльності, але недостатній рівень мотивації до особистісного зростання; володіють знаннями з педагогіки та психології, методики організації освітнього процесу, але відчують складнощі у визначенні базової і варіативної його складової; володіють педагогічними та виробничими технологіями, але зазнають труднощів при внесенні в них інноваційних компонентів; системно, логічно планують, організують та контролюють навчально-виробничий процес учнів, але несхильні до інновацій);

– *базовий* (невиражений інтерес та слабка мотивація до удосконалення та розвитку професійної діяльності; відсутність системних знань з педагогіки та психології, а також методики організації навчально-виробничого процесу; формальне дотримання педагогічних принципів; проведенням занять з виробничого навчання лише за зразком; застосування обмеженої кількості форм контролю для перевірки теоретичних знань та практичних умінь і навичок учнів; значні утруднення щодо наукового обґрунтування змісту й програм виробничого навчання; достатні професійні вміння й навичками з робітничої професії, за якою здійснюється підготовка учнів, але відсутністю інноваційності в побудові освітнього процесу).

Розроблено *діагностичний інструментарій* оцінювання рівня розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання

Вимірювання рівня професійної компетентності майстрів виробничого навчання за *ціннісно-мотиваційним критерієм* здійснюється з використанням такого інструментарію: методики «Мотивація професійної діяльності» (К. Замфір за модифікацією А. Реан, «Методика виявлення ціннісних орієнтацій (спрямованості) особистості» (М. Рокича), опитувальник А. Реана «Мотивація успіху і боязнь невдачі»; методика В. Смекала і М. Кучера «Вивчення спрямованості особистості»; методика Б. Басса «Методика діагностики професійної спрямованості особистості», а також анкетування, спостереження, бесіди. Ці методики дали змогу з'ясувати ступінь розвиненості ціннісних орієнтацій, інтересів, потреб, а також мотивацію майстрів виробничого навчання процесі розвитку професійної компетентності.

Рівень розвиненості *когнітивного компонента* професійної компетентності майстрів виробничого навчання визначається на підставі результатів опитування, тестування (методика Р. Амтхауера; методика «Опитувальник визначення типів мислення і рівнів креативності» (Дж. Брунера), результатів академічної успішності учнів, аналізу якості написання звітної документації з виробничої практики, а також результатів опитування за авторськими тестами-опитувальниками, які дали змогу виявити рівень професійних, фахових і психолого-педагогічних знань майстрів виробничого навчання.

Рівень розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання за *діяльним критерієм* визначається за допомогою: експертного оцінювання з метою вивчення нормативно-плануючої документації майстрів виробничого навчання, спостереження, аналізу виконання практичних робіт, виробничого навчання, написання звітної документації з метою визначення рівнів оволодіння майбутніми фахівцями технологіями виконання робіт і вміннями розробляти навчально-методичну документацію, аналізувати виконання виробничих завдань практичного спрямування, розв'язувати проблемні ситуації для перевірки сформованості вмінь здійснювати професійну діяльність; виконання комплексних кваліфікаційних завдань професійного спрямування з метою визначення рівня фахових умінь і навичок майстрів виробничого навчання. Доцільним є використання «Методики виявлення і оцінювання комунікативних та організаційних здатностей» (за В. Синявським і В. Федоришиним); «Методики діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки» (К.Томаса, адаптація Н.В.Гришиної), «Опитувальника соціально-психологічної адаптації»

(К. Роджерса та Р. Даймонда), опитувальника «Стиль саморегуляції поведінки ССП-98» (В. Моросанової). Розвиненість професійно важливих якостей встановлюється за допомогою тестування на визначення функціонального стану «САН» (самопочуття, активність, настрій), методики «Оцінка вольових якостей» (Н. Стамбулової).

Діагностичним інструментарієм для вимірювання рівня професійної компетентності майстрів виробничого навчання за *рефлексивним критерієм* є «Методика визначення рефлексивності» (А. Карпов, В. Пономарьова), тест «Самооцінка особистості», методика «Тест «Хто я?» (М. Куна), методики «Опитувальник «Локус контролю» (О. Ксенофонтової) та анкети для самооцінювання власних професійно важливих якостей.

Результати оцінювання розвиненості професійної компетентності за обраними методиками співвідносилися з узагальненою 100 бальною шкалою оцінювання (90–100 балів – високий рівень розвиненості певного компонента професійної компетентності; 50–89 балів – середній рівень розвиненості; 0–49 балів – низький рівень розвиненості). Отримані емпіричні та експериментальні результати проаналізовано за допомогою програми опрацювання статистичних даних SPSS.

Система експериментальних заходів включала Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Сучасні підходи до розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (<https://ivet.edu.ua> , <https://youtu.be/fQX9rpb3UQs>). Учасники вебінару-майстри виробничого навчання знайомилися з ключовими аспектам методичної системи розвитку професійної компетентності, її структурою (доступно за посиланням <https://youtu.be/fQX9rpb3UQs>); технологією розвитку професійної компетентності (доступно за посиланням <https://www.youtube.com/watch?v=Gd8lOQgbDEg>); критеріями оцінювання та показниками розвиненості професійної компетентності (доступно за посиланням <https://www.youtube.com/watch?v=D1VoNa81fkQ>); методикою самоосвітньої діяльності майстра виробничого навчання" (доступно за посиланням <https://www.youtube.com/watch?v=P9ZLgBsSbZk>), обговорювали актуальні проблеми розвитку професійної компетентності. Також для майстрів виробничого навчання також організовувались авторські вебінари співробітників лабораторії:

- "Організація дистанційного навчання в закладах професійної освіти" (доступно за посиланням <https://www.youtube.com/watch?v=zijmC0nL5wU&list=PLMwe60BAwBNauUV3wOoPZFPkJzv6PcwZT&index=106>);

- "Організаційно-педагогічні умови дистанційного професійного навчання" (доступно за посиланням <https://www.youtube.com/watch?v=wP4eW1e7joc&t=10s>);

- «Основні фактори відбору та проектування інноваційних технологій навчання» (доступно за посиланням <https://youtu.be/Hdsi4KC-t7M>);

- «Застосування мобільних додатків у дистанційному навчанні» (доступно за посиланням https://youtu.be/_3GDMvibm9E);

- «Розвиток психолого-педагогічної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами тренінгу» (доступно за посиланням <https://youtu.be/5zG-6SqXoUI>);

- «Розроблення змісту програми дистанційних курсів підвищення кваліфікації майбутніх майстрів виробничого навчання» (доступно за посиланням <https://www.youtube.com/watch?v=sfyYHFmOnxM&t=20s&pbjreload=101>);

- "Розвиток професійної компетентності майстрів виробничого навчання, її критерії та показники" (доступно за посиланням <https://www.youtube.com/watch?v=EVpmJWm9H70>).

Протягом 2019-2021 років відбувалась щорічна Всеукраїнська науково-практична web-конференція «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти», на якій оприлюднювались та обговорювались результати дослідження.

В таблицях 2-5 представлено динаміку розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання за визначеними критеріями до і після формувального етапу експерименту.

Таблиця 2

Розподіл респондентів за рівнями розвитку професійної компетентності (за ціннісно-мотиваційним критерієм) до і після експерименту

Рівні розвитку	Кількість респондентів				
	до експерименту		після експерименту		різниця
	осіб	%	осіб	%	
Базовий	25	56,82	9	20,46	- 36,36
Середній	18	40,91	28	63,64	+ 22,73
Високий	1	2,27	7	16,0	+ 13,73
Коефіцієнт розвиненості	1,54		2,48		+0,94

Таблиця 3

Розподіл респондентів за рівнями розвитку професійної компетентності (за когнітивним критерієм) до і після експерименту

Рівні розвитку	Кількість респондентів				
	до експерименту		після експерименту		різниця
	осіб	%	осіб	%	%
Базовий	23	52,27	12	27,27	- 25,0
Середній	21	47,73	24	54,55	+ 6,82
Високий	0	0	8	18,18	+ 18,18
Коефіцієнт розвиненості	1,65		2,39		+0,74

Таблиця 4

Розподіл респондентів за рівнями розвитку професійної компетентності (за діяльнісним критерієм) до і після експерименту

Рівні розвитку	Кількість респондентів				
	до експерименту		після експерименту		різниця
	осіб	%	осіб	%	%
Базовий	25	56,82	14	31,82	- 26,0
Середній	18	40,91	27	61,36	+ 20,45
Високий	1	2,27	3	6,82	+ 4,55
Коефіцієнт розвиненості	1,54		2,25		+0,71

Таблиця 5

Розподіл респондентів за рівнями розвитку професійної компетентності (за рефлексивним критерієм) до і після експерименту

Рівні розвитку	Кількість респондентів				
	до експерименту		після експерименту		різниця
	осіб	%	осіб	%	%
Базовий	27	61,36	14	31,82	- 29,54
Середній	17	38,64	23	52,27	+ 13,63
Високий	0	0	7	15,91	+ 15,91
Коефіцієнт розвиненості	1,43		2,39		+0,96

Можна зауважити, що в результаті експерименту відбулося значне зростання частки респондентів з середнім та високим рівнем розвитку професійної компетентності за усіма критеріями, а також зменшення кількості педагогів з базовим рівнем. Коефіцієнти розвиненості після експерименту зростали всіма критеріями. Найбільших змін зазнав рефлексивний компонент професійної компетентності учасників експерименту. Найменше змінився коефіцієнт розвиненості за діяльнісним критерієм.

В таблиці 6 та рисунку 27 представлено дані про розподіл респондентів за рівнями розвитку професійної компетентності до і після експерименту.

Таблиця 6

Розподіл респондентів за рівнями розвитку професійної компетентності до і після експерименту

Рівні розвитку	Кількість респондентів				
	до експерименту		після експерименту		різниця
	осіб	%	осіб	%	
Базовий	26	59,1	11	25,0	- 34,1
Середній	16	36,36	26	59,09	+ 22,73
Високий	2	4,56	7	15,91	+ 11,35
Інтегральний коефіцієнт розвиненості	1,5		2,34		+0,84

Рис. 14. Розподіл респондентів за рівнями розвитку професійної компетентності до і після експерименту, %

За результатами експерименту найбільш суттєві зміни стосувались частки респондентів з базовим рівнем розвитку професійної компетентності. Зафіксовано зростання долі респондентів з середнім та високим рівнем розвитку професійної компетентності. Інтегральний коефіцієнт розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання до експерименту становив 1,5, після експерименту - зріс до 2,34. Таким чином, спостерігається позитивна динаміка розвиненості професійної компетентності майстрів виробничого навчання, які пройшли відповідне навчання.

В процесі опитування молодих педагогів, які взяли участь в експерименті було з'ясовано, що їх участь у масових науково-практичних заходах, отримані знання й навички з розвитку та саморозвитку професійної компетентності сприяли посиленню інтересу до педагогічної діяльності, зростанню вмотивованості до пошуку інноваційних підходів в організації освітнього процесу,

налагодженню педагогічної взаємодії зі здобувачами освіти, дозволили швидше адаптуватись до умов праці та почуватись впевненіше в новій ролі.

Наведені дані дають можливість припустити про ефективність розробленої експериментальної програми.

Загалом, обґрунтована методична система розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання сприяє удосконаленню професійної майстерності майстрів виробничого навчання, забезпечують цілеспрямований і послідовний розвиток їх професійної компетентності, що проявляється у зростанні рівнів її розвиненості за всіма компонентами.

Висновки та рекомендації

Проведення експерименту підтвердило важливість та актуальність розроблення методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Результати теоретичного аналізу та експериментальні дані засвідчили потребу в уточненні структури професійної компетентності майстрів виробничого навчання, побудові та впровадженні спеціальної методичної системи, розробленні методики відбору та структурування змісту розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, методики їх самоосвітньої діяльності з розвитку професійної майстерності, методики створення дистанційних курсів підвищення кваліфікації, технологію розвитку професійної компетентності вказаної категорії педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, удосконалення діагностичного інструментарію щодо розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти», створенні сучасної програми курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, якісного навчально-методичного забезпечення професійного розвитку зазначених фахівців.

Розвиток професійної компетентності майстрів виробничого навчання забезпечується залученням до методичної роботи на рівні закладу професійної (професійно-технічної) освіти, на рівні Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти, під час підвищення кваліфікації на курсах, та самоосвітньої діяльності. Більша частина майстрів виробничого навчання має унікальний досвід професійної діяльності, що зумовлює їхню вибірковість в усвідомленому та цілеспрямованому інтересі до формування та розвитку необхідних професійних компетенцій. Враховуючи

специфіку професійної діяльності майстрів виробничого навчання, найбільш ефективними формами, технологіями та методами розвитку їх професійної компетентності є такі, що передбачають суб'єкт-суб'єктну взаємодію: проблемні, інтерактивні, дослідницькі. Цього потребує і їхня майбутня професійна діяльність, зокрема, особливості виробничого навчання та виробничої практики, де майстер і учні мають вирішувати різні технічні завдання, розробляти проекти, колективно здійснюючи пошук оптимальних способів розв'язання технологічних задач. Саме вони стимулюють до самовдосконалення, забезпечують обмін цінностями, розвиток педагогічної етики, морально-етичних якостей, гуманності, комунікативних умінь, набуття досвіду взаємодії та рефлексії власної педагогічної діяльності та її результатів, реалізувати потребу в взаємодопомозі та взаємопідтримці. Успішність використання активних методів при навчанні майстрів виробничого навчання потребує високого професіоналізму педагогів, методистів, які працюють в сфері післядипломної освіти і безпосередньо залучені до цієї роботи, та зумовлюється співпрацею усіх зацікавлених осіб. Тільки за умов їх партнерства стає можливим забезпечити бажаний результат – постійну позитивну динаміку та безперервний розвиток професійної компетентності.

Для покращення роботи з розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти сформульовано низку рекомендацій.

На загальнодержавному рівні:

- Активізувати вдосконалення нормативно-правового забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійних (професійно-технічних) закладів освіти.

- Передбачити фінансову підтримку створення умов для використання потенціалу та розширення інформаційно-освітнього середовища в системі професійної (професійно-технічної) освіти, застосування цифрових технологій, створення систем дистанційного професійного навчання та ін..

На регіональному рівні:

- Рекомендувати державним органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо створення в закладах освіти інформаційного освітнього середовища для обміну інформацією, прийняття оптимальних управлінських рішень, адекватного та оперативного реагування на потреби освітянської галузі та ринку праці.

- Сприяти створенню на базі навчально(науково)-методичних центрів ПТО центрів дистанційного професійного

навчання, освітніх мережеских платформ, електронних навчальних ресурсів для професійного вдосконалення педагогічних працівників.

На інституційному рівні:

– Науковим установам активізувати дослідження, спрямовані на науково-методичне обґрунтування методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання; розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення.

– Навчально(науково)-методичним центрам (кабінетам) професійно-технічної освіти сприяти організації роботи експериментальних закладів професійної освіти, де здійснюється впровадження оновленої методичної системи розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання дистанційного професійного навчання; організувати проведення тренінгів і веб-семінарів з розвитку професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; поширювати посібники та методичні рекомендації для впровадження їх в педагогічну практику; продовжити організовувати обговорення актуальних питань безперервного розвитку професійної компетентності, залучати до обговорення міжнародних учасників.

– У закладах освіти створювати необхідні матеріально-технічні, організаційні, психолого-педагогічні, дидактичні умови для професійного розвитку майстрів виробничого навчання; здійснювати діагностування рівня їх професійної компетентності, результативності педагогічної системи її розвитку, сприяти підготовці педагогів, методистів до навчання майстрів виробничого навчання на курсах підвищення кваліфікації в очній, заочній та дистанційній формі, у системі методичної роботи, у міжкурсний період підвищення кваліфікації, планування та організації їх самоосвітньої діяльності.